

Integrazione delle conoscenze per lo sviluppo dell'agricoltura basata sugli ecosistemi e a basso apporto di fattori produttivi: economia e territori

Newsletter annuale LIFT n. I

gennaio 2019

PROGETTO LIFT IN SINTESI

Obiettivo: identificare e capire in che modo i fattori socio-economici e le politiche influenzano lo sviluppo dell'agricoltura eco-compatibile e valutare la sua produttività e sostenibilità nei vari sistemi di produzione agricola. La ricerca si concentra su diversi livelli, dalle singole aziende agricole alle regioni.

Consorzio di ricerca: 17 partner provenienti da 12 paesi dell'UE.

Durata: 48 mesi, dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2022.

Si registra in Europa un crescente interesse verso **modelli di agricoltura basati su pratiche di produzione ecologiche**. A questo si accompagna la necessità di valutare il potenziale contributo che le pratiche di agricoltura eco-compatibile possono dare allo sviluppo agricolo. Ciò richiede un'analisi approfondita delle condizioni in cui operano tali pratiche e dei fattori che le rendono attraenti per gli agricoltori potenzialmente interessati alla loro attuazione. In particolare, l'agricoltura eco-compatibile deve essere valutata in maniera integrata rispetto al potenziale contributo ai diversi obiettivi di sviluppo rurale: sostenibilità ambientale, rendimento delle aziende agricole, sostegno all'economia e allo sviluppo locale.

L'obiettivo principale del progetto LIFT è quello di identificare i potenziali **benefici della transizione dalle pratiche convenzionali a quelle eco-compatibili** nell'Unione Europea (UE) e di spiegare come i fattori socio-economici e le politiche influenzano l'introduzione di tali pratiche, la loro performance, e lo sviluppo integrato dell'agricoltura sostenibile sia alla scala della singola azienda agricola sia alla scala regionale. Per raggiungere questo obiettivo, LIFT valuta i fattori o gli ostacoli all'introduzione di approcci e pratiche sostenibili e **ne valuta l'efficienza e la sostenibilità** rispetto alle pratiche agricole convenzionali nei diversi sistemi agricoli e a diverse scale geografiche.

LIFT sta preparando inoltre **raccomandazioni e nuove politiche** per migliorare l'attuazione delle pratiche a favore dell'ambiente e influenzare l'efficacia e la sostenibilità dello sviluppo rurale. A tale riguardo, LIFT proporrà un approccio innovativo alla valutazione delle diverse dimensioni della sostenibilità, individuando i punti critici nell'attuazione delle pratiche ambientali, anche al fine di migliorare la fornitura di beni pubblici e servizi ecosistemici. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso **l'integrazione di conoscenze scientifiche transdisciplinari e saperi esperti** per sviluppare congiuntamente strumenti innovativi di supporto decisionale per gli agricoltori.

Il progetto produrrà nuovi elementi conoscitivi e sosterrà le priorità di sviluppo dell'UE per l'agricoltura e l'ambiente al fine di promuovere la crescita della performance e l'equilibrio dello sviluppo rurale. Saranno condotti **più di 30 studi di casi** per ricostruire la grande diversità delle condizioni socio-economiche e bio-fisiche dell'agricoltura dell'UE (cfr. mappa a destra).

Il progetto ha ricevuto il finanziamento dal programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione „Horizon 2020” nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 770747

www.lift-h2020.eu

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Per raggiungere i suoi obiettivi generali, il progetto LIFT si pone i seguenti **obiettivi specifici di natura scientifica e tecnica**:

1. Esaminare i fattori socio-economici e le politiche che sostengono o ostacolano lo sviluppo e l'attuazione degli approcci eco-compatibili in agricoltura.
2. Valutare e confrontare l'efficienza e la sostenibilità dello sviluppo dei sistemi agricoli a diversi livelli di attuazione degli approcci eco-compatibili e a diversi livelli territoriali.
3. Proporre nuove raccomandazioni e nuove politiche che potrebbero migliorare la produttività e la sostenibilità nonché supportare lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile.
4. Integrare ed approfondire la base di conoscenza relativa agli approcci ecologici basati su un'ampia gamma di studi di caso e su una combinazione di diversi metodi di ricerca (qualitativi, quantitativi, partecipativi, basati su modelli) e soggetti (scienziati e stakeholders).
5. Diffondere i risultati del progetto in base alle esigenze del pubblico destinatario, compresi strumenti elettronici gratuiti di supporto alle decisioni, un corso di formazione pubblico online (MOOC) e la divulgazione dei risultati del progetto a studenti, responsabili politici e rappresentanti dei consulenti agricoli.

PIANO DI LAVORO

Il processo di ricerca LIFT è suddiviso in 9 Work Packages (WP), tutti interconnessi e complementari. I primi sei WP (vedi figura sotto) si focalizzano su attività di ricerca, i WP 7-9 supportano il funzionamento dell'intero progetto.

Le linee rosse continue indicano le connessioni e i trasferimenti di informazioni tra pacchetti di lavoro (WP); le linee rosse tratteggiate rappresentano i cicli e il flusso di feedback delle informazioni

Gli obiettivi dei WP e di ricerca sono i seguenti:

WP1 „Tipologia di azienda agricola” definirà il quadro di riferimento per la tipologizzazione delle aziende agricole e creerà uno strumento di tipologizzazione comprensibile ai potenziali utenti.

WP2 „Adozione ed incentivi per gli approcci eco-compatibili in agricoltura” fornirà l'analisi dei diversi elementi della filiera. Saranno identificati i fattori di adozione esogeni ed endogeni per l'attuazione di approcci eco-compatibili.

WP3 „Produttività dell'agricoltura sostenibile a livello di azienda agricola”

aiuterà a valutare gli effetti tecnici, economici, sociali, ambientali e occupazionali nelle aziende agricole che applicano approcci eco-compatibili.

WP4 „Aspetti territoriali dei sistemi di agricoltura sostenibile” esaminerà l'impatto dell'attuazione dell'agricoltura sostenibile a livello locale, comunale e regionale.

WP5 „Analisi integrata: trade-offs e sinergie” svilupperà un sistema integrato per valutare un'ampia gamma di vantaggi e svantaggi dell'attuazione di approcci ambientali.

WP6 „Ruolo delle politiche nello sviluppo dell'agricoltura sostenibile” rivelerà le barriere, le opportunità e gli incentivi derivanti dalle politiche che influenzano l'attuazione di approcci eco-compatibili nelle aziende agricole.

PRATICHE ECO-COMPATIBILI NEL PROGETTO LIFT

LIFT copre l'intero spettro di approcci alle pratiche agricole nelle aziende, da quelle più convenzionali a quelle più eco-compatibili, con l'obiettivo di analizzare **la più ampia gamma possibile di pratiche sostenibili**. Comprende approcci già definiti, come l'agricoltura biologica, a basso input, agro-ecologica, estensiva, di attuazione del biocontrollo, ad alto valore naturale e altri, nonché quelli che non sono ancora classificati, ma che possono essere identificati sulla base di criteri diversi, come le pratiche di gestione, la diversificazione della produzione agricola e altri.

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE

Il coinvolgimento delle parti interessate è uno degli elementi chiave del progetto LIFT e per questo motivo **le parti interessate che rappresentano diversi gruppi** socio-economici vengono incoraggiate a cooperare nella creazione delle conoscenze e nell'organizzazione della rete di contatti, a vantaggio sia dei risultati scientifici del progetto sia dell'attuazione pratica degli approcci eco-compatibili nelle aziende agricole dell'UE.

I soggetti interessati del progetto sono gli agricoltori, le associazioni di categoria (ad es. sindacati, consorzi di produttori), le imprese agroalimentari, i venditori al dettaglio, altri soggetti economici (ad es. banche), le amministrazioni pubbliche e locali, le associazioni civiche (operanti a favore dell'ambiente, comunità, ecc.), le organizzazioni non governative (ONG) ed i consumatori.

Ogni anno saranno organizzati seminari con le parti interessate locali in 24 regioni dei paesi dell'UE selezionate come casi di studio.

NOTIZIE ED EVENTI

La prima riunione annuale (inaugurale) del consorzio LIFT si è svolta a Rennes, in Francia, i 19 e 20 giugno 2018.

L'incontro inaugurale del progetto LIFT ha ufficialmente avviato le attività di ricerca e ha contribuito a coordinare i lavori previsti per il primo anno di progetto.

Durante l'incontro sono stati presentati i gruppi di ricerca coinvolti nel progetto ed i pacchetti di lavoro del progetto LIFT. Il programma della riunione è stato articolato in panel session e sessioni parallele. L'obiettivo delle sessioni parallele è stato quello di avviare la discussioni tra i partner coinvolti nei diversi WP e di organizzare il lavoro previsto.

Erano presenti 68 persone, 61 direttamente coinvolte nelle attività di ricerca, 4 membri del Comitato Consultivo LIFT, due rappresentanti della Commissione Europea che supervisionano l'avanzamento del progetto e un rappresentante del progetto di ricerca UNISECO.

Primo workshop annuale con le parti interessate locali di tutta l'UE da novembre 2018 a febbraio 2019.

Il workshop del primo anno del progetto LIFT è stato condotto principalmente sotto forma di Hybrid Forum per garantire la partecipazione attiva degli stakeholders locali.

Il feedback delle parti interessate sarà utilizzato in tutti i pacchetti di lavoro LIFT per affrontare questioni quali gli ostacoli e le soluzioni all'attuazione di pratiche ambientali da parte delle aziende agricole, l'innovazione e l'efficacia dei costi dell'agricoltura sostenibile, i cambiamenti nelle tecnologie agricole e gli impatti economici, sociali e ambientali.

RISULTATI DEL PROGETTO

È stato pubblicato il primo rapporto scientifico: **D1.1. Panoramica delle definizioni degli approcci eco-compatibili esistenti**

Il documento può essere scaricata dal sito web di LIFT: www.lift-h2020.eu.

Il rapporto è stato elaborato dai partner di LIFT di: JRC (Italia), SRUC (Regno Unito), UNIBO (Italia), UBO (Germania), INRA (Francia).

Il rapporto presenta il primo passo verso la definizione di un quadro di riferimento per l'individuazione dei principali sistemi agricoli in relazione al diversogrado di attuazione delle pratiche eco-compatibili. Questa prima fase di lavoro sulla tipologia mira a fornire un quadro consolidato costituito da sistemi di produzione agricola e pratiche agricole e contiene una prima analisi sulla relazione fra sistemi e pratiche.

È stata effettuata un'analisi della letteratura per identificare le classificazioni esistenti dei tipi di aziende agricole in base al grado di attuazione delle pratiche eco-compatibili. La ricerca è stata condotta sulle banche dati: Web of Science - WoS Core Collections, Scopus, CAB Direct.

I risultati dell'analisi hanno permesso di identificare i seguenti sistemi di produzione agricola, classificati in base al grado di applicazione delle pratiche eco-compatibili: agro-ecologica, agricoltura biologica e biodinamica, agricoltura integrata, agricoltura a basso input, agricoltura conservativa e agricoltura convenzionale.

Sulla base di questa letteratura e della valutazione da parte degli esperti, è stato proposto un approccio per raggruppare le pratiche agricole in cluster ed è stato fatto un primo tentativo per associare le diverse pratiche ai sistemi agricoli identificati.

I passi successivi consistono nell'includere dati reali e ambiti delle pratiche agricole come input per analisi e processi di modellizzazione al fine di caratterizzare le singole aziende agricole in relazione all'uso di pratiche bio-compatibili da parte delle medesime.

PER SAPERE DI PIÙ SUL PROGETTO LIFT

Per essere sempre aggiornati sulle ultime informazioni, sui risultati delle ricerche e sui workshop degli stakeholders previsti nella Vostra regione, o per registrarsi per ricevere newsletter e notizie sul progetto LIFT, visitate il nostro sito web: www.lift-h2020.eu, controllate i nostri account sui social media o contattate i rappresentanti dei progetti LIFT tramite il nostro sito web.

Progetto LIFT coordinato da:

Altri partners:

Coordinatore del progetto:

Laure Latruffe
INRA
Rennes, Francia

Responsabile per la comunicazione:

Vitaliy Krupin
IRWiR PAN
Varsavia, Polonia

Manager del progetto:

Floriana-Alina Pondichie
INRA Transfert
Parigi, Francia